

Table S1. FcγR Index on monocytes or neutrophils of non-pregnant women, pregnant women and neonates during 48-hours of culture

Index	Hours	NP			P				N		
		0	24	48	0	24	48		0	24	48
CD16 MFI/% monocytes											
WB alone		282	47	80	549	342	125	ns	2004	1125	361
+IVIg		282	862	134	549	296	132	ns	2004	251	253
+LPS		282	124	141	549	416	126	ns	2004	430	270
+IVIg + LPS		282	124	96	549	416	99	ns	2004	430	383
CD32 MFI/% monocytes											
WB alone		230	310	349	122	239	200	ns	139	227	344
+IVIg		230	77	345	122	182	202	ns	139	127	201
+LPS		230	198	216	122	192	144	ns	139	211	183
+IVIg + LPS		230	198	197	122	192	160	ns	139	211	172
CD64 MFI/% monocytes											
WB alone		232	225	300	208	349	191		135	181	142
+IVIg		232	276	281	208	270	204		135	153	116
+LPS		232	432	399	208	317	197		135	197	166
+IVIg + LPS		232	432	399	208	317	250		135	197	133

**CD16 MFI/%
neutrophils**

WB alone	386	784	273	432	444	328	525	390	221
+IVIg	386	409	312	432	392	341	525	569	235
+LPS	386	405	248	432	355	307	525	335	234
+IVIg + LPS	386	405	332	432	355	374	525	335	229

**CD32 MFI/%
neutrophils**

WB alone	83	129	216	145	88	63	89	80	120
+IVIg	83	111	346	145	37	43	89	45	42
+LPS	83	104	143	145	264	75	89	101	90
+IVIg + LPS	83	104	132	145	264	119	89	101	60

**CD64 MFI/%
neutrophils**

WB alone	100	133	177	159	148	346	93	144	129
+IVIg	100	141	151	159	184	169	93	115	142
+LPS	100	134	123	167	184	246	93	130	137
+IVIg + LPS	100	134	165	167	184	283	93	130	127

Data show the mean value for each FcγR Index on monocytes or neutrophils cultured during 48 hours. WB: Whole Blood. Non-pregnant (NP, n=5), Pregnant (P, n=3) and Newborns (N, n=5). Differences between times were calculated using a bootstarp RM ANOVA.

Univariate Analysis of Variance-FcgammaR

Notes

Output Created		10-AUG-2023 12:27:50
Comments		
Input	Data	C:\Users\ruthm\OneDrive\Escritorio\Doc. Cerbulo\ART Fc\Analisis anova robusta\fagocitosis.sav
	Active Dataset	ConjuntoDatos1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	840
	Missing Value Handling	Definition of Missing
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.

Syntax

```
UNIANOVA Value BY  
Treatment Group  
  
/METHOD=SSTYPE(3)  
  
/INTERCEPT=INCLUDE  
  
/POSTHOC=Treatment  
Group(TUKEY)  
  
/PLOT=PROFILE(Group*Tre  
atment) TYPE=BAR  
ERRORBAR=CI  
MEANREFERENCE=NO  
  
/EMMEANS=TABLES(OVER  
ALL)  
  
/EMMEANS=TABLES(Treatm  
ent)  
  
/EMMEANS=TABLES(Group)  
  
/EMMEANS=TABLES(Group*  
Treatment)  
  
/PRINT HOMOGENEITY  
  
/CRITERIA=ALPHA(.05)  
  
/DESIGN=Treatment Group  
Group*Treatment.
```

Resources

Processor Time

00:00:00.84

Elapsed Time

00:00:00.42

Between-Subjects Factors

N

Treatment	CD16 mo IVIg/ índice	39
	CD16 mo LPS/ índice	39
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	39
	CD16 mo SE/ índice	39
	CD16 PMN IVIg/ índice	39
	CD16 PMN LPS/ índice	39
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	39
	CD16 PMN SE/ índice	39
	CD32 mo IVIg/ índice	27
	CD32 mo LPS/ índice	27
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	27
	CD32 mo SE/ índice	27
	CD32 PMN IVIg/ índice	27
	CD32 PMN LPS/ índice	27
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	27
	CD32 PMN SE/ índice	27

	CD64 mo IVIG/ índice	39
	CD64 mo LPS/ índice	39
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	39
	CD64 mo SE/ índice	39
	CD64 PMN IVIG/ índice	39
	CD64 PMN LPS/ índice	39
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	39
	CD64 PMN SE/ índice	39
Group	0N	104
	0NP	104
	0P	72
	24N	104
	24NP	104
	24P	72
	48N	104
	48NP	104
	48P	72

Levene's Test of Equality of Error Variances^{a,b}

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Value	Based on Mean	49.937	53	786	.000
	Based on Median	7.897	53	786	.000
	Based on Median and with adjusted df	7.897	53	37.068	.000
	Based on trimmed mean	42.341	53	786	.000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.^{a,b}

a. Dependent variable: Value

b. Design: Intercept + Treatment + Group + Treatment * Group

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Value

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	80867429.020 ^a	215	376127.577	1.839	.000
Intercept	55779422.133	1	55779422.133	272.733	.000
Treatment	16442579.750	23	714894.772	3.495	.000

Group	6554217.824	8	819277.228	4.006	.000
Treatment * Group	51715751.891	184	281063.869	1.374	.003
Error	127620861.295	624	204520.611		
Total	275159615.934	840			
Corrected Total	208488290.315	839			

a. R Squared = .388 (Adjusted R Squared = .177)

Estimated Marginal Means

1. Grand Mean

Dependent Variable: Value

Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
		Lower Bound	Upper Bound
266.038	16.109	234.403	297.673

2. Treatment

Dependent Variable: Value

Treatment	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
CD16 mo IVIg/ índice	529.619	74.531	383.257	675.981
CD16 mo LPS/ índice	482.709	74.531	336.347	629.071
CD16 mo LPS+IVIg/ índice	487.451	74.531	341.089	633.814
CD16 mo SE/ índice	546.448	74.531	400.086	692.810
CD16 PMN IVIg/ índice	399.584	74.531	253.222	545.946
CD16 PMN LPS/ índice	359.005	74.531	212.643	505.367
CD16 PMN LPS+IVIg/ indic	375.182	74.531	228.820	521.544
CD16 PMN SE/ índice	420.629	74.531	274.267	566.991
CD32 mo IVIg/ índice	181.051	87.034	10.137	351.965
CD32 mo LPS/ índice	182.120	87.034	11.206	353.034
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	180.636	87.034	9.721	351.550
CD32 mo SE/ índice	240.448	87.034	69.534	411.362
CD32 PMN IVIg/ índice	105.088	87.034	-65.826	276.002
CD32 PMN LPS/ índice	121.896	87.034	-49.019	292.810

CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	122.269	87.034	-48.645	293.183
CD32 PMN SE/ índice	112.883	87.034	-58.031	283.797
CD64 mo IVIG/ índice	208.713	74.531	62.351	355.075
CD64 mo LPS/ índice	254.201	74.531	107.839	400.563
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	256.474	74.531	110.112	402.836
CD64 mo SE/ índice	218.628	74.531	72.266	364.990
CD64 PMN IVIG/ índice	139.894	74.531	-6.468	286.256
CD64 PMN LPS/ índice	146.405	74.531	.043	292.767
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	154.159	74.531	7.797	300.522
CD64 PMN SE/ índice	159.427	74.531	13.065	305.789

3. Group

Dependent Variable: Value

Group	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
ON	497.880	45.641	408.251	587.508
ONP	219.414	45.641	129.786	309.042
OP	270.157	53.297	165.494	374.821

24N	259.310	45.641	169.681	348.938
24NP	262.572	45.641	172.944	352.200
24P	268.245	53.297	163.582	372.908
48N	187.511	45.641	97.882	277.139
48NP	231.926	45.641	142.298	321.554
48P	197.331	53.297	92.668	301.994

4. Group * Treatment

Dependent Variable: Value

Group	Treatment	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
0N	CD16 mo IVIg/ índice	2003.702	202.248	1606.533	2400.871
	CD16 mo LPS/ índice	2003.702	202.248	1606.533	2400.871
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	2003.702	202.248	1606.533	2400.871
	CD16 mo SE/ índice	2003.702	202.248	1606.533	2400.871
	CD16 PMN IVIg/ índice	525.308	202.248	128.139	922.477
	CD16 PMN LPS/ índice	525.308	202.248	128.139	922.477
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	525.308	202.248	128.139	922.477

	CD16 PMN SE/ índice	525.308	202.248	128.139	922.477
	CD32 mo IVIg/ índice	139.660	261.101	-373.082	652.402
	CD32 mo LPS/ índice	139.660	261.101	-373.082	652.402
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	139.660	261.101	-373.082	652.402
	CD32 mo SE/ índice	139.660	261.101	-373.082	652.402
	CD32 PMN IVIg/ índice	89.843	261.101	-422.899	602.586
	CD32 PMN LPS/ índice	89.843	261.101	-422.899	602.586
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	89.843	261.101	-422.899	602.586
	CD32 PMN SE/ índice	89.843	261.101	-422.899	602.586
	CD64 mo IVIG/ índice	135.018	202.248	-262.151	532.187
	CD64 mo LPS/ índice	135.018	202.248	-262.151	532.187
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	135.018	202.248	-262.151	532.187
	CD64 mo SE/ índice	135.018	202.248	-262.151	532.187
	CD64 PMN IVIG/ índice	93.746	202.248	-303.423	490.915
	CD64 PMN LPS/ índice	93.746	202.248	-303.423	490.915
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	93.746	202.248	-303.423	490.915
	CD64 PMN SE/ índice	93.746	202.248	-303.423	490.915
ONP	CD16 mo IVIg/ índice	282.576	202.248	-114.593	679.745
	CD16 mo LPS/ índice	282.576	202.248	-114.593	679.745

CD16 mo LPS+IVIg/ índice	282.576	202.248	-114.593	679.745
CD16 mo SE/ índice	282.576	202.248	-114.593	679.745
CD16 PMN IVIg/ índice	386.560	202.248	-10.609	783.729
CD16 PMN LPS/ índice	386.560	202.248	-10.609	783.729
CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	386.560	202.248	-10.609	783.729
CD16 PMN SE/ índice	386.560	202.248	-10.609	783.729
CD32 mo IVIg/ índice	230.553	261.101	-282.189	743.296
CD32 mo LPS/ índice	230.553	261.101	-282.189	743.296
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	230.553	261.101	-282.189	743.296
CD32 mo SE/ índice	230.553	261.101	-282.189	743.296
CD32 PMN IVIg/ índice	83.193	261.101	-429.549	595.936
CD32 PMN LPS/ índice	83.193	261.101	-429.549	595.936
CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	83.193	261.101	-429.549	595.936
CD32 PMN SE/ índice	83.193	261.101	-429.549	595.936
CD64 mo IVIG/ índice	232.940	202.248	-164.229	630.109
CD64 mo LPS/ índice	232.940	202.248	-164.229	630.109
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	232.940	202.248	-164.229	630.109
CD64 mo SE/ índice	232.940	202.248	-164.229	630.109
CD64 PMN IVIG/ índice	100.660	202.248	-296.509	497.829

	CD64 PMN LPS/ índice	100.660	202.248	-296.509	497.829
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	100.660	202.248	-296.509	497.829
	CD64 PMN SE/ índice	100.660	202.248	-296.509	497.829
0P	CD16 mo IVIg/ índice	549.130	261.101	36.388	1061.872
	CD16 mo LPS/ índice	549.130	261.101	36.388	1061.872
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	549.130	261.101	36.388	1061.872
	CD16 mo SE/ índice	549.130	261.101	36.388	1061.872
	CD16 PMN IVIg/ índice	432.027	261.101	-80.716	944.769
	CD16 PMN LPS/ índice	432.027	261.101	-80.716	944.769
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	432.027	261.101	-80.716	944.769
	CD16 PMN SE/ índice	432.027	261.101	-80.716	944.769
	CD32 mo IVIg/ índice	122.303	261.101	-390.439	635.046
	CD32 mo LPS/ índice	122.303	261.101	-390.439	635.046
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	122.303	261.101	-390.439	635.046
	CD32 mo SE/ índice	122.303	261.101	-390.439	635.046
	CD32 PMN IVIg/ índice	145.327	261.101	-367.416	658.069
	CD32 PMN LPS/ índice	145.327	261.101	-367.416	658.069
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	145.327	261.101	-367.416	658.069
	CD32 PMN SE/ índice	145.327	261.101	-367.416	658.069

	CD64 mo IVIg/ índice	208.583	261.101	-304.159	721.326
	CD64 mo LPS/ índice	208.583	261.101	-304.159	721.326
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	208.583	261.101	-304.159	721.326
	CD64 mo SE/ índice	208.583	261.101	-304.159	721.326
	CD64 PMN IVIg/ índice	159.800	261.101	-352.942	672.542
	CD64 PMN LPS/ índice	167.350	261.101	-345.392	680.092
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	167.350	261.101	-345.392	680.092
	CD64 PMN SE/ índice	159.800	261.101	-352.942	672.542
24N	CD16 mo IVIg/ índice	251.452	202.248	-145.717	648.621
	CD16 mo LPS/ índice	430.068	202.248	32.899	827.237
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	430.068	202.248	32.899	827.237
	CD16 mo SE/ índice	1124.734	202.248	727.565	1521.903
	CD16 PMN IVIg/ índice	569.698	202.248	172.529	966.867
	CD16 PMN LPS/ índice	335.440	202.248	-61.729	732.609
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	335.440	202.248	-61.729	732.609
	CD16 PMN SE/ índice	390.346	202.248	-6.823	787.515
	CD32 mo IVIg/ índice	127.173	261.101	-385.569	639.916
	CD32 mo LPS/ índice	211.593	261.101	-301.149	724.336
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	211.593	261.101	-301.149	724.336

	CD32 mo SE/ índice	227.853	261.101	-284.889	740.596
	CD32 PMN IVIg/ índice	45.290	261.101	-467.452	558.032
	CD32 PMN LPS/ índice	101.140	261.101	-411.602	613.882
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	101.140	261.101	-411.602	613.882
	CD32 PMN SE/ índice	80.207	261.101	-432.536	592.949
	CD64 mo IVIG/ índice	153.138	202.248	-244.031	550.307
	CD64 mo LPS/ índice	197.542	202.248	-199.627	594.711
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	197.542	202.248	-199.627	594.711
	CD64 mo SE/ índice	181.918	202.248	-215.251	579.087
	CD64 PMN IVIG/ índice	115.254	202.248	-281.915	512.423
	CD64 PMN LPS/ índice	129.998	202.248	-267.171	527.167
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	129.998	202.248	-267.171	527.167
	CD64 PMN SE/ índice	144.804	202.248	-252.365	541.973
24NP	CD16 mo IVIg/ índice	862.148	202.248	464.979	1259.317
	CD16 mo LPS/ índice	124.290	202.248	-272.879	521.459
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	124.290	202.248	-272.879	521.459
	CD16 mo SE/ índice	47.476	202.248	-349.693	444.645
	CD16 PMN IVIg/ índice	400.896	202.248	3.727	798.065
	CD16 PMN LPS/ índice	405.614	202.248	8.445	802.783

	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	405.614	202.248	8.445	802.783
	CD16 PMN SE/ índice	784.700	202.248	387.531	1181.869
	CD32 mo IVIg/ índice	77.870	261.101	-434.872	590.612
	CD32 mo LPS/ índice	198.440	261.101	-314.302	711.182
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	198.440	261.101	-314.302	711.182
	CD32 mo SE/ índice	310.390	261.101	-202.352	823.132
	CD32 PMN IVIg/ índice	111.320	261.101	-401.422	624.062
	CD32 PMN LPS/ índice	104.767	261.101	-407.976	617.509
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	104.767	261.101	-407.976	617.509
	CD32 PMN SE/ índice	129.017	261.101	-383.726	641.759
	CD64 mo IVIG/ índice	276.356	202.248	-120.813	673.525
	CD64 mo LPS/ índice	432.904	202.248	35.735	830.073
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	432.904	202.248	35.735	830.073
	CD64 mo SE/ índice	225.116	202.248	-172.053	622.285
	CD64 PMN IVIG/ índice	141.762	202.248	-255.407	538.931
	CD64 PMN LPS/ índice	134.464	202.248	-262.705	531.633
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	134.464	202.248	-262.705	531.633
	CD64 PMN SE/ índice	133.718	202.248	-263.451	530.887
24P	CD16 mo IVIg/ índice	296.597	261.101	-216.146	809.339

CD16 mo LPS/ índice	416.863	261.101	-95.879	929.606
CD16 mo LPS+IVIg/ índice	416.863	261.101	-95.879	929.606
CD16 mo SE/ índice	342.383	261.101	-170.359	855.126
CD16 PMN IVIg/ índice	392.907	261.101	-119.836	905.649
CD16 PMN LPS/ índice	355.450	261.101	-157.292	868.192
CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	355.450	261.101	-157.292	868.192
CD16 PMN SE/ índice	443.967	261.101	-68.776	956.709
CD32 mo IVIg/ índice	182.420	261.101	-330.322	695.162
CD32 mo LPS/ índice	192.217	261.101	-320.526	704.959
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	192.217	261.101	-320.526	704.959
CD32 mo SE/ índice	239.057	261.101	-273.686	751.799
CD32 PMN IVIg/ índice	37.677	261.101	-475.066	550.419
CD32 PMN LPS/ índice	263.993	261.101	-248.749	776.736
CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	263.993	261.101	-248.749	776.736
CD32 PMN SE/ índice	88.417	261.101	-424.326	601.159
CD64 mo IVIG/ índice	270.510	261.101	-242.232	783.252
CD64 mo LPS/ índice	317.593	261.101	-195.149	830.336
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	317.593	261.101	-195.149	830.336
CD64 mo SE/ índice	349.937	261.101	-162.806	862.679

	CD64 PMN IVIg/ índice	184.413	261.101	-328.329	697.156
	CD64 PMN LPS/ índice	184.413	261.101	-328.329	697.156
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	184.413	261.101	-328.329	697.156
	CD64 PMN SE/ índice	148.540	261.101	-364.202	661.282
48N	CD16 mo IVIg/ índice	253.446	202.248	-143.723	650.615
	CD16 mo LPS/ índice	270.214	202.248	-126.955	667.383
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	383.648	202.248	-13.521	780.817
	CD16 mo SE/ índice	361.558	202.248	-35.611	758.727
	CD16 PMN IVIg/ índice	235.230	202.248	-161.939	632.399
	CD16 PMN LPS/ índice	234.708	202.248	-162.461	631.877
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	229.656	202.248	-167.513	626.825
	CD16 PMN SE/ índice	221.032	202.248	-176.137	618.201
	CD32 mo IVIg/ índice	201.667	261.101	-311.076	714.409
	CD32 mo LPS/ índice	183.910	261.101	-328.832	696.652
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	172.933	261.101	-339.809	685.676
	CD32 mo SE/ índice	344.173	261.101	-168.569	856.916
	CD32 PMN IVIg/ índice	42.907	261.101	-469.836	555.649
	CD32 PMN LPS/ índice	90.050	261.101	-422.692	602.792
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	60.027	261.101	-452.716	572.769

	CD32 PMN SE/ índice	120.153	261.101	-392.589	632.896
	CD64 mo IVIg/ índice	116.082	202.248	-281.087	513.251
	CD64 mo LPS/ índice	166.230	202.248	-230.939	563.399
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	133.518	202.248	-263.651	530.687
	CD64 mo SE/ índice	141.972	202.248	-255.197	539.141
	CD64 PMN IVIg/ índice	142.486	202.248	-254.683	539.655
	CD64 PMN LPS/ índice	137.314	202.248	-259.855	534.483
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	127.928	202.248	-269.241	525.097
	CD64 PMN SE/ índice	129.412	202.248	-267.757	526.581
48NP	CD16 mo IVIg/ índice	134.582	202.248	-262.587	531.751
	CD16 mo LPS/ índice	141.016	202.248	-256.153	538.185
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	96.942	202.248	-300.227	494.111
	CD16 mo SE/ índice	80.654	202.248	-316.515	477.823
	CD16 PMN IVIg/ índice	312.396	202.248	-84.773	709.565
	CD16 PMN LPS/ índice	248.566	202.248	-148.603	645.735
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índic	332.084	202.248	-65.085	729.253
	CD16 PMN SE/ índice	273.142	202.248	-124.027	670.311
	CD32 mo IVIg/ índice	345.683	261.101	-167.059	858.426
	CD32 mo LPS/ índice	216.313	261.101	-296.429	729.056

	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	197.600	261.101	-315.142	710.342
	CD32 mo SE/ índice	349.273	261.101	-163.469	862.016
	CD32 PMN IVIg/ índice	346.463	261.101	-166.279	859.206
	CD32 PMN LPS/ índice	143.320	261.101	-369.422	656.062
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	132.277	261.101	-380.466	645.019
	CD32 PMN SE/ índice	216.583	261.101	-296.159	729.326
	CD64 mo IVIG/ índice	281.162	202.248	-116.007	678.331
	CD64 mo LPS/ índice	399.462	202.248	2.293	796.631
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	399.652	202.248	2.483	796.821
	CD64 mo SE/ índice	300.802	202.248	-96.367	697.971
	CD64 PMN IVIG/ índice	151.304	202.248	-245.865	548.473
	CD64 PMN LPS/ índice	123.328	202.248	-273.841	520.497
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	165.686	202.248	-231.483	562.855
	CD64 PMN SE/ índice	177.924	202.248	-219.245	575.093
48P	CD16 mo IVIg/ índice	132.937	261.101	-379.806	645.679
	CD16 mo LPS/ índice	126.520	261.101	-386.222	639.262
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	99.843	261.101	-412.899	612.586
	CD16 mo SE/ índice	125.820	261.101	-386.922	638.562
	CD16 PMN IVIg/ índice	341.237	261.101	-171.506	853.979

CD16 PMN LPS/ índice	307.373	261.101	-205.369	820.116
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	374.500	261.101	-138.242	887.242
CD16 PMN SE/ índice	328.580	261.101	-184.162	841.322
CD32 mo IVIg/ índice	202.130	261.101	-310.612	714.872
CD32 mo LPS/ índice	144.090	261.101	-368.652	656.832
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	160.420	261.101	-352.322	673.162
CD32 mo SE/ índice	200.767	261.101	-311.976	713.509
CD32 PMN IVIg/ índice	43.773	261.101	-468.969	556.516
CD32 PMN LPS/ índice	75.427	261.101	-437.316	588.169
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	119.853	261.101	-392.889	632.596
CD32 PMN SE/ índice	63.210	261.101	-449.532	575.952
CD64 mo IVIG/ índice	204.627	261.101	-308.116	717.369
CD64 mo LPS/ índice	197.537	261.101	-315.206	710.279
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	250.513	261.101	-262.229	763.256
CD64 mo SE/ índice	191.363	261.101	-321.379	704.106
CD64 PMN IVIG/ índice	169.620	261.101	-343.122	682.362
CD64 PMN LPS/ índice	246.370	261.101	-266.372	759.112
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	283.190	261.101	-229.552	795.932
CD64 PMN SE/ índice	346.237	261.101	-166.506	858.979

Post Hoc Tests

Treatment

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Value

Tukey HSD

(I) Treatment	(J) Treatment	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
CD16 mo IVIg/ índice	CD16 mo LPS/ índice	59.97	102.412	1.000	-314.23	434.16
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	53.13	102.412	1.000	-321.07	427.32
	CD16 mo SE/ índice	-17.44	102.412	1.000	-391.63	356.76

CD16 PMN IVIg/ índice	159.66	102.412	.997	-214.54	533.85
CD16 PMN LPS/ índice	202.82	102.412	.951	-171.38	577.02
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	187.60	102.412	.979	-186.60	561.79
CD16 PMN SE/ índice	137.34	102.412	1.000	-236.85	511.54
CD32 mo IVIg/ índice	379.86	113.221	.124	-33.83	793.55
CD32 mo LPS/ índice	378.79	113.221	.127	-34.90	792.48
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	380.28	113.221	.122	-33.42	793.97
CD32 mo SE/ índice	320.46	113.221	.416	-93.23	734.15
CD32 PMN IVIg/ índice	455.82*	113.221	.013	42.13	869.51
CD32 PMN LPS/ índice	439.02*	113.221	.023	25.32	852.71
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	438.64*	113.221	.024	24.95	852.33
CD32 PMN SE/ índice	448.03*	113.221	.017	34.34	861.72
CD64 mo IVIG/ índice	355.15	102.412	.089	-19.05	729.35
CD64 mo LPS/ índice	304.72	102.412	.314	-69.48	678.91
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	304.81	102.412	.313	-69.39	679.01
CD64 mo SE/ índice	347.10	102.412	.112	-27.09	721.30
CD64 PMN IVIG/ índice	425.85*	102.412	.008	51.65	800.04

	CD64 PMN LPS/ índice	422.66*	102.412	.009	48.46	796.85
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	415.60*	102.412	.012	41.40	789.79
	CD64 PMN SE/ índice	410.52*	102.412	.014	36.33	784.72
CD16 mo LPS/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-59.97	102.412	1.000	-434.16	314.23
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-6.84	102.412	1.000	-381.04	367.36
	CD16 mo SE/ índice	-77.40	102.412	1.000	-451.60	296.80
	CD16 PMN IVIg/ índice	99.69	102.412	1.000	-274.51	473.89
	CD16 PMN LPS/ índice	142.85	102.412	1.000	-231.34	517.05
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	127.63	102.412	1.000	-246.57	501.83
	CD16 PMN SE/ índice	77.38	102.412	1.000	-296.82	451.57
	CD32 mo IVIg/ índice	319.89	113.221	.420	-93.80	733.58
	CD32 mo LPS/ índice	318.83	113.221	.427	-94.87	732.52
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	320.31	113.221	.417	-93.38	734.00
	CD32 mo SE/ índice	260.50	113.221	.814	-153.19	674.19
	CD32 PMN IVIg/ índice	395.86	113.221	.082	-17.83	809.55
	CD32 PMN LPS/ índice	379.05	113.221	.126	-34.64	792.74

	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	378.68	113.221	.127	-35.01	792.37
	CD32 PMN SE/ índice	388.06	113.221	.101	-25.63	801.75
	CD64 mo IVIG/ índice	295.19	102.412	.378	-79.01	669.38
	CD64 mo LPS/ índice	244.75	102.412	.756	-129.45	618.95
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	244.84	102.412	.755	-129.35	619.04
	CD64 mo SE/ índice	287.14	102.412	.436	-87.06	661.34
	CD64 PMN IVIG/ índice	365.88	102.412	.065	-8.32	740.08
	CD64 PMN LPS/ índice	362.69	102.412	.071	-11.51	736.89
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	355.63	102.412	.088	-18.57	729.83
	CD64 PMN SE/ índice	350.56	102.412	.102	-23.64	724.76
CD16 mo LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-53.13	102.412	1.000	-427.32	321.07
	CD16 mo LPS/ índice	6.84	102.412	1.000	-367.36	381.04
	CD16 mo SE/ índice	-70.56	102.412	1.000	-444.76	303.64
	CD16 PMN IVIg/ índice	106.53	102.412	1.000	-267.67	480.73
	CD16 PMN LPS/ índice	149.70	102.412	.999	-224.50	523.89
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	134.47	102.412	1.000	-239.73	508.67
	CD16 PMN SE/ índice	84.22	102.412	1.000	-289.98	458.41

	CD32 mo IVIg/ índice	326.73	113.221	.375	-86.96	740.42
	CD32 mo LPS/ índice	325.67	113.221	.382	-88.02	739.36
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	327.15	113.221	.373	-86.54	740.84
	CD32 mo SE/ índice	267.34	113.221	.775	-146.35	681.03
	CD32 PMN IVIg/ índice	402.70	113.221	.068	-10.99	816.39
	CD32 PMN LPS/ índice	385.89	113.221	.106	-27.80	799.58
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	385.52	113.221	.107	-28.17	799.21
	CD32 PMN SE/ índice	394.90	113.221	.084	-18.79	808.59
	CD64 mo IVIG/ índice	302.03	102.412	.331	-72.17	676.22
	CD64 mo LPS/ índice	251.59	102.412	.708	-122.61	625.79
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	251.68	102.412	.707	-122.51	625.88
	CD64 mo SE/ índice	293.98	102.412	.386	-80.22	668.18
	CD64 PMN IVIG/ índice	372.72	102.412	.052	-1.48	746.92
	CD64 PMN LPS/ índice	369.53	102.412	.058	-4.67	743.73
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	362.47	102.412	.072	-11.73	736.67
	CD64 PMN SE/ índice	357.40	102.412	.084	-16.80	731.60
CD16 mo SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	17.44	102.412	1.000	-356.76	391.63

CD16 mo LPS/ índice	77.40	102.412	1.000	-296.80	451.60
CD16 mo LPS+IVlg/ índice	70.56	102.412	1.000	-303.64	444.76
CD16 PMN IVlg/ índice	177.09	102.412	.990	-197.11	551.29
CD16 PMN LPS/ índice	220.26	102.412	.892	-153.94	594.45
CD16 PMN LPS+IVlg/ índice	205.03	102.412	.945	-169.16	579.23
CD16 PMN SE/ índice	154.78	102.412	.998	-219.42	528.98
CD32 mo IVlg/ índice	397.30	113.221	.079	-16.40	810.99
CD32 mo LPS/ índice	396.23	113.221	.081	-17.46	809.92
CD32 mo LPS+IVlg/ índice	397.71	113.221	.078	-15.98	811.40
CD32 mo SE/ índice	337.90	113.221	.308	-75.79	751.59
CD32 PMN IVlg/ índice	473.26*	113.221	.007	59.57	886.95
CD32 PMN LPS/ índice	456.45*	113.221	.013	42.76	870.14
CD32 PMN LPS+IVlg/ índice	456.08*	113.221	.013	42.39	869.77
CD32 PMN SE/ índice	465.46*	113.221	.010	51.77	879.15
CD64 mo IVIG/ índice	372.59	102.412	.053	-1.61	746.78
CD64 mo LPS/ índice	322.15	102.412	.213	-52.05	696.35

	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	322.25	102.412	.213	-51.95	696.44
	CD64 mo SE/ índice	364.54	102.412	.068	-9.66	738.74
	CD64 PMN IVIG/ índice	443.28*	102.412	.004	69.08	817.48
	CD64 PMN LPS/ índice	440.09*	102.412	.005	65.89	814.29
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	433.03*	102.412	.006	58.83	807.23
	CD64 PMN SE/ índice	427.96*	102.412	.007	53.76	802.16
CD16 PMN IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-159.66	102.412	.997	-533.85	214.54
	CD16 mo LPS/ índice	-99.69	102.412	1.000	-473.89	274.51
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-106.53	102.412	1.000	-480.73	267.67
	CD16 mo SE/ índice	-177.09	102.412	.990	-551.29	197.11
	CD16 PMN LPS/ índice	43.16	102.412	1.000	-331.03	417.36
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	27.94	102.412	1.000	-346.26	402.14
	CD16 PMN SE/ índice	-22.31	102.412	1.000	-396.51	351.88
	CD32 mo IVIg/ índice	220.20	113.221	.959	-193.49	633.89
	CD32 mo LPS/ índice	219.14	113.221	.961	-194.56	632.83
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	220.62	113.221	.959	-193.07	634.31

	CD32 mo SE/ índice	160.81	113.221	.999	-252.88	574.50
	CD32 PMN IVIg/ índice	296.17	113.221	.585	-117.52	709.86
	CD32 PMN LPS/ índice	279.36	113.221	.700	-134.33	693.05
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	278.99	113.221	.703	-134.70	692.68
	CD32 PMN SE/ índice	288.37	113.221	.639	-125.32	702.06
	CD64 mo IVIG/ índice	195.50	102.412	.967	-178.70	569.69
	CD64 mo LPS/ índice	145.06	102.412	.999	-229.14	519.26
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	145.15	102.412	.999	-229.04	519.35
	CD64 mo SE/ índice	187.45	102.412	.979	-186.75	561.65
	CD64 PMN IVIG/ índice	266.19	102.412	.598	-108.01	640.39
	CD64 PMN LPS/ índice	263.00	102.412	.623	-111.20	637.20
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	255.94	102.412	.676	-118.26	630.14
	CD64 PMN SE/ índice	250.87	102.412	.713	-123.33	625.07
CD16 PMN LPS/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-202.82	102.412	.951	-577.02	171.38
	CD16 mo LPS/ índice	-142.85	102.412	1.000	-517.05	231.34
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-149.70	102.412	.999	-523.89	224.50
	CD16 mo SE/ índice	-220.26	102.412	.892	-594.45	153.94

CD16 PMN IVIg/ índice	-43.16	102.412	1.000	-417.36	331.03
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-15.22	102.412	1.000	-389.42	358.97
CD16 PMN SE/ índice	-65.48	102.412	1.000	-439.67	308.72
CD32 mo IVIg/ índice	177.04	113.221	.997	-236.65	590.73
CD32 mo LPS/ índice	175.97	113.221	.998	-237.72	589.66
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	177.45	113.221	.997	-236.24	591.15
CD32 mo SE/ índice	117.64	113.221	1.000	-296.05	531.33
CD32 PMN IVIg/ índice	253.00	113.221	.851	-160.69	666.69
CD32 PMN LPS/ índice	236.19	113.221	.918	-177.50	649.89
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	235.82	113.221	.919	-177.87	649.51
CD32 PMN SE/ índice	245.21	113.221	.885	-168.48	658.90
CD64 mo IVIG/ índice	152.33	102.412	.999	-221.87	526.53
CD64 mo LPS/ índice	101.90	102.412	1.000	-272.30	476.09
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	101.99	102.412	1.000	-272.21	476.19
CD64 mo SE/ índice	144.28	102.412	.999	-229.91	518.48
CD64 PMN IVIG/ índice	223.02	102.412	.880	-151.17	597.22
CD64 PMN LPS/ índice	219.84	102.412	.894	-154.36	594.03

	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	212.78	102.412	.921	-161.42	586.97
	CD64 PMN SE/ índice	207.70	102.412	.938	-166.49	581.90
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-187.60	102.412	.979	-561.79	186.60
	CD16 mo LPS/ índice	-127.63	102.412	1.000	-501.83	246.57
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-134.47	102.412	1.000	-508.67	239.73
	CD16 mo SE/ índice	-205.03	102.412	.945	-579.23	169.16
	CD16 PMN IVIg/ índice	-27.94	102.412	1.000	-402.14	346.26
	CD16 PMN LPS/ índice	15.22	102.412	1.000	-358.97	389.42
	CD16 PMN SE/ índice	-50.25	102.412	1.000	-424.45	323.94
	CD32 mo IVIg/ índice	192.26	113.221	.992	-221.43	605.95
	CD32 mo LPS/ índice	191.19	113.221	.992	-222.50	604.88
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	192.68	113.221	.992	-221.01	606.37
	CD32 mo SE/ índice	132.87	113.221	1.000	-280.82	546.56
	CD32 PMN IVIg/ índice	268.23	113.221	.770	-145.46	681.92
	CD32 PMN LPS/ índice	251.42	113.221	.859	-162.27	665.11
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	251.04	113.221	.860	-162.65	664.74
	CD32 PMN SE/ índice	260.43	113.221	.814	-153.26	674.12

	CD64 mo IVIg/ índice	167.55	102.412	.995	-206.64	541.75
	CD64 mo LPS/ índice	117.12	102.412	1.000	-257.08	491.32
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	117.21	102.412	1.000	-256.98	491.41
	CD64 mo SE/ índice	159.51	102.412	.997	-214.69	533.70
	CD64 PMN IVIg/ índice	238.25	102.412	.798	-135.95	612.45
	CD64 PMN LPS/ índice	235.06	102.412	.817	-139.14	609.26
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	228.00	102.412	.856	-146.20	602.20
	CD64 PMN SE/ índice	222.93	102.412	.880	-151.27	597.13
CD16 PMN SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-137.34	102.412	1.000	-511.54	236.85
	CD16 mo LPS/ índice	-77.38	102.412	1.000	-451.57	296.82
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-84.22	102.412	1.000	-458.41	289.98
	CD16 mo SE/ índice	-154.78	102.412	.998	-528.98	219.42
	CD16 PMN IVIg/ índice	22.31	102.412	1.000	-351.88	396.51
	CD16 PMN LPS/ índice	65.48	102.412	1.000	-308.72	439.67
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	50.25	102.412	1.000	-323.94	424.45
	CD32 mo IVIg/ índice	242.52	113.221	.896	-171.17	656.21
	CD32 mo LPS/ índice	241.45	113.221	.900	-172.24	655.14

	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	242.93	113.221	.894	-170.76	656.62
	CD32 mo SE/ índice	183.12	113.221	.996	-230.57	596.81
	CD32 PMN IVIg/ índice	318.48	113.221	.429	-95.21	732.17
	CD32 PMN LPS/ índice	301.67	113.221	.546	-112.02	715.36
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	301.30	113.221	.548	-112.39	714.99
	CD32 PMN SE/ índice	310.68	113.221	.483	-103.01	724.38
	CD64 mo IVIG/ índice	217.81	102.412	.902	-156.39	592.01
	CD64 mo LPS/ índice	167.37	102.412	.995	-206.82	541.57
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	167.47	102.412	.995	-206.73	541.66
	CD64 mo SE/ índice	209.76	102.412	.931	-164.44	583.96
	CD64 PMN IVIG/ índice	288.50	102.412	.426	-85.69	662.70
	CD64 PMN LPS/ índice	285.31	102.412	.450	-88.88	659.51
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	278.25	102.412	.504	-95.94	652.45
	CD64 PMN SE/ índice	273.18	102.412	.543	-101.01	647.38
CD32 mo IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-379.86	113.221	.124	-793.55	33.83
	CD16 mo LPS/ índice	-319.89	113.221	.420	-733.58	93.80

CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-326.73	113.221	.375	-740.42	86.96
CD16 mo SE/ índice	-397.30	113.221	.079	-810.99	16.40
CD16 PMN IVIg/ índice	-220.20	113.221	.959	-633.89	193.49
CD16 PMN LPS/ índice	-177.04	113.221	.997	-590.73	236.65
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-192.26	113.221	.992	-605.95	221.43
CD16 PMN SE/ índice	-242.52	113.221	.896	-656.21	171.17
CD32 mo LPS/ índice	-1.07	123.084	1.000	-450.80	448.66
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	.42	123.084	1.000	-449.31	450.14
CD32 mo SE/ índice	-59.40	123.084	1.000	-509.13	390.33
CD32 PMN IVIg/ índice	75.96	123.084	1.000	-373.77	525.69
CD32 PMN LPS/ índice	59.16	123.084	1.000	-390.57	508.88
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	58.78	123.084	1.000	-390.95	508.51
CD32 PMN SE/ índice	68.17	123.084	1.000	-381.56	517.90
CD64 mo IVIG/ índice	-24.71	113.221	1.000	-438.40	388.98
CD64 mo LPS/ índice	-75.14	113.221	1.000	-488.83	338.55
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-75.05	113.221	1.000	-488.74	338.64

	CD64 mo SE/ índice	-32.76	113.221	1.000	-446.45	380.93
	CD64 PMN IVIg/ índice	45.99	113.221	1.000	-367.70	459.68
	CD64 PMN LPS/ índice	42.80	113.221	1.000	-370.89	456.49
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	35.74	113.221	1.000	-377.95	449.43
	CD64 PMN SE/ índice	30.67	113.221	1.000	-383.03	444.36
CD32 mo LPS/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-378.79	113.221	.127	-792.48	34.90
	CD16 mo LPS/ índice	-318.83	113.221	.427	-732.52	94.87
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-325.67	113.221	.382	-739.36	88.02
	CD16 mo SE/ índice	-396.23	113.221	.081	-809.92	17.46
	CD16 PMN IVIg/ índice	-219.14	113.221	.961	-632.83	194.56
	CD16 PMN LPS/ índice	-175.97	113.221	.998	-589.66	237.72
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-191.19	113.221	.992	-604.88	222.50
	CD16 PMN SE/ índice	-241.45	113.221	.900	-655.14	172.24
	CD32 mo IVIg/ índice	1.07	123.084	1.000	-448.66	450.80
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	1.48	123.084	1.000	-448.24	451.21
	CD32 mo SE/ índice	-58.33	123.084	1.000	-508.06	391.40
	CD32 PMN IVIg/ índice	77.03	123.084	1.000	-372.70	526.76

	CD32 PMN LPS/ índice	60.22	123.084	1.000	-389.50	509.95
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	59.85	123.084	1.000	-389.88	509.58
	CD32 PMN SE/ índice	69.24	123.084	1.000	-380.49	518.97
	CD64 mo IVIG/ índice	-23.64	113.221	1.000	-437.33	390.05
	CD64 mo LPS/ índice	-74.08	113.221	1.000	-487.77	339.62
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-73.98	113.221	1.000	-487.67	339.71
	CD64 mo SE/ índice	-31.69	113.221	1.000	-445.38	382.00
	CD64 PMN IVIG/ índice	47.05	113.221	1.000	-366.64	460.74
	CD64 PMN LPS/ índice	43.86	113.221	1.000	-369.83	457.56
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	36.81	113.221	1.000	-376.89	450.50
	CD64 PMN SE/ índice	31.73	113.221	1.000	-381.96	445.42
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-380.28	113.221	.122	-793.97	33.42
	CD16 mo LPS/ índice	-320.31	113.221	.417	-734.00	93.38
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-327.15	113.221	.373	-740.84	86.54
	CD16 mo SE/ índice	-397.71	113.221	.078	-811.40	15.98
	CD16 PMN IVIg/ índice	-220.62	113.221	.959	-634.31	193.07
	CD16 PMN LPS/ índice	-177.45	113.221	.997	-591.15	236.24

CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-192.68	113.221	.992	-606.37	221.01
CD16 PMN SE/ índice	-242.93	113.221	.894	-656.62	170.76
CD32 mo IVIg/ índice	-.42	123.084	1.000	-450.14	449.31
CD32 mo LPS/ índice	-1.48	123.084	1.000	-451.21	448.24
CD32 mo SE/ índice	-59.81	123.084	1.000	-509.54	389.92
CD32 PMN IVIg/ índice	75.55	123.084	1.000	-374.18	525.28
CD32 PMN LPS/ índice	58.74	123.084	1.000	-390.99	508.47
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	58.37	123.084	1.000	-391.36	508.10
CD32 PMN SE/ índice	67.75	123.084	1.000	-381.98	517.48
CD64 mo IVIG/ índice	-25.12	113.221	1.000	-438.81	388.57
CD64 mo LPS/ índice	-75.56	113.221	1.000	-489.25	338.13
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-75.47	113.221	1.000	-489.16	338.22
CD64 mo SE/ índice	-33.17	113.221	1.000	-446.86	380.52
CD64 PMN IVIG/ índice	45.57	113.221	1.000	-368.12	459.26
CD64 PMN LPS/ índice	42.38	113.221	1.000	-371.31	456.07
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	35.32	113.221	1.000	-378.37	449.01
CD64 PMN SE/ índice	30.25	113.221	1.000	-383.44	443.94

CD32 mo SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-320.46	113.221	.416	-734.15	93.23
	CD16 mo LPS/ índice	-260.50	113.221	.814	-674.19	153.19
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-267.34	113.221	.775	-681.03	146.35
	CD16 mo SE/ índice	-337.90	113.221	.308	-751.59	75.79
	CD16 PMN IVIg/ índice	-160.81	113.221	.999	-574.50	252.88
	CD16 PMN LPS/ índice	-117.64	113.221	1.000	-531.33	296.05
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-132.87	113.221	1.000	-546.56	280.82
	CD16 PMN SE/ índice	-183.12	113.221	.996	-596.81	230.57
	CD32 mo IVIg/ índice	59.40	123.084	1.000	-390.33	509.13
	CD32 mo LPS/ índice	58.33	123.084	1.000	-391.40	508.06
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	59.81	123.084	1.000	-389.92	509.54
	CD32 PMN IVIg/ índice	135.36	123.084	1.000	-314.37	585.09
	CD32 PMN LPS/ índice	118.55	123.084	1.000	-331.18	568.28
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	118.18	123.084	1.000	-331.55	567.91
	CD32 PMN SE/ índice	127.56	123.084	1.000	-322.16	577.29
	CD64 mo IVIG/ índice	34.69	113.221	1.000	-379.00	448.38
	CD64 mo LPS/ índice	-15.75	113.221	1.000	-429.44	397.94

	CD64 mo LPS+IVlg/ índice	-15.65	113.221	1.000	-429.34	398.04
	CD64 mo SE/ índice	26.64	113.221	1.000	-387.05	440.33
	CD64 PMN IVlg/ índice	105.38	113.221	1.000	-308.31	519.07
	CD64 PMN LPS/ índice	102.19	113.221	1.000	-311.50	515.88
	CD64 PMN LPS+IVlg/ índice	95.13	113.221	1.000	-318.56	508.82
	CD64 PMN SE/ índice	90.06	113.221	1.000	-323.63	503.75
CD32 PMN IVlg/ índice	CD16 mo IVlg/ índice	-455.82*	113.221	.013	-869.51	-42.13
	CD16 mo LPS/ índice	-395.86	113.221	.082	-809.55	17.83
	CD16 mo LPS+IVlg/ índice	-402.70	113.221	.068	-816.39	10.99
	CD16 mo SE/ índice	-473.26*	113.221	.007	-886.95	-59.57
	CD16 PMN IVlg/ índice	-296.17	113.221	.585	-709.86	117.52
	CD16 PMN LPS/ índice	-253.00	113.221	.851	-666.69	160.69
	CD16 PMN LPS+IVlg/ índice	-268.23	113.221	.770	-681.92	145.46
	CD16 PMN SE/ índice	-318.48	113.221	.429	-732.17	95.21
	CD32 mo IVlg/ índice	-75.96	123.084	1.000	-525.69	373.77
	CD32 mo LPS/ índice	-77.03	123.084	1.000	-526.76	372.70

	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-75.55	123.084	1.000	-525.28	374.18
	CD32 mo SE/ índice	-135.36	123.084	1.000	-585.09	314.37
	CD32 PMN LPS/ índice	-16.81	123.084	1.000	-466.54	432.92
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	-17.18	123.084	1.000	-466.91	432.55
	CD32 PMN SE/ índice	-7.80	123.084	1.000	-457.52	441.93
	CD64 mo IVIG/ índice	-100.67	113.221	1.000	-514.36	313.02
	CD64 mo LPS/ índice	-151.11	113.221	1.000	-564.80	262.58
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-151.01	113.221	1.000	-564.70	262.68
	CD64 mo SE/ índice	-108.72	113.221	1.000	-522.41	304.97
	CD64 PMN IVIG/ índice	-29.98	113.221	1.000	-443.67	383.71
	CD64 PMN LPS/ índice	-33.17	113.221	1.000	-446.86	380.52
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	-40.23	113.221	1.000	-453.92	373.46
	CD64 PMN SE/ índice	-45.30	113.221	1.000	-458.99	368.39
CD32 PMN LPS/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-439.02*	113.221	.023	-852.71	-25.32
	CD16 mo LPS/ índice	-379.05	113.221	.126	-792.74	34.64
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-385.89	113.221	.106	-799.58	27.80

CD16 mo SE/ índice	-456.45*	113.221	.013	-870.14	-42.76
CD16 PMN IVIg/ índice	-279.36	113.221	.700	-693.05	134.33
CD16 PMN LPS/ índice	-236.19	113.221	.918	-649.89	177.50
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-251.42	113.221	.859	-665.11	162.27
CD16 PMN SE/ índice	-301.67	113.221	.546	-715.36	112.02
CD32 mo IVIg/ índice	-59.16	123.084	1.000	-508.88	390.57
CD32 mo LPS/ índice	-60.22	123.084	1.000	-509.95	389.50
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-58.74	123.084	1.000	-508.47	390.99
CD32 mo SE/ índice	-118.55	123.084	1.000	-568.28	331.18
CD32 PMN IVIg/ índice	16.81	123.084	1.000	-432.92	466.54
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	-.37	123.084	1.000	-450.10	449.36
CD32 PMN SE/ índice	9.01	123.084	1.000	-440.72	458.74
CD64 mo IVIG/ índice	-83.86	113.221	1.000	-497.55	329.83
CD64 mo LPS/ índice	-134.30	113.221	1.000	-547.99	279.39
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-134.21	113.221	1.000	-547.90	279.48
CD64 mo SE/ índice	-91.91	113.221	1.000	-505.60	321.78
CD64 PMN IVIG/ índice	-13.17	113.221	1.000	-426.86	400.52

	CD64 PMN LPS/ índice	-16.36	113.221	1.000	-430.05	397.33
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	-23.42	113.221	1.000	-437.11	390.27
	CD64 PMN SE/ índice	-28.49	113.221	1.000	-442.18	385.20
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-438.64*	113.221	.024	-852.33	-24.95
	CD16 mo LPS/ índice	-378.68	113.221	.127	-792.37	35.01
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-385.52	113.221	.107	-799.21	28.17
	CD16 mo SE/ índice	-456.08*	113.221	.013	-869.77	-42.39
	CD16 PMN IVIg/ índice	-278.99	113.221	.703	-692.68	134.70
	CD16 PMN LPS/ índice	-235.82	113.221	.919	-649.51	177.87
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-251.04	113.221	.860	-664.74	162.65
	CD16 PMN SE/ índice	-301.30	113.221	.548	-714.99	112.39
	CD32 mo IVIg/ índice	-58.78	123.084	1.000	-508.51	390.95
	CD32 mo LPS/ índice	-59.85	123.084	1.000	-509.58	389.88
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-58.37	123.084	1.000	-508.10	391.36
	CD32 mo SE/ índice	-118.18	123.084	1.000	-567.91	331.55
	CD32 PMN IVIg/ índice	17.18	123.084	1.000	-432.55	466.91
CD32 PMN LPS/ índice	.37	123.084	1.000	-449.36	450.10	

	CD32 PMN SE/ índice	9.39	123.084	1.000	-440.34	459.11
	CD64 mo IVIG/ índice	-83.49	113.221	1.000	-497.18	330.20
	CD64 mo LPS/ índice	-133.93	113.221	1.000	-547.62	279.76
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-133.83	113.221	1.000	-547.52	279.86
	CD64 mo SE/ índice	-91.54	113.221	1.000	-505.23	322.15
	CD64 PMN IVIG/ índice	-12.80	113.221	1.000	-426.49	400.89
	CD64 PMN LPS/ índice	-15.99	113.221	1.000	-429.68	397.70
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	-23.05	113.221	1.000	-436.74	390.64
	CD64 PMN SE/ índice	-28.12	113.221	1.000	-441.81	385.57
CD32 PMN SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-448.03*	113.221	.017	-861.72	-34.34
	CD16 mo LPS/ índice	-388.06	113.221	.101	-801.75	25.63
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-394.90	113.221	.084	-808.59	18.79
	CD16 mo SE/ índice	-465.46*	113.221	.010	-879.15	-51.77
	CD16 PMN IVIg/ índice	-288.37	113.221	.639	-702.06	125.32
	CD16 PMN LPS/ índice	-245.21	113.221	.885	-658.90	168.48
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-260.43	113.221	.814	-674.12	153.26
	CD16 PMN SE/ índice	-310.68	113.221	.483	-724.38	103.01

	CD32 mo IVIg/ índice	-68.17	123.084	1.000	-517.90	381.56
	CD32 mo LPS/ índice	-69.24	123.084	1.000	-518.97	380.49
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-67.75	123.084	1.000	-517.48	381.98
	CD32 mo SE/ índice	-127.56	123.084	1.000	-577.29	322.16
	CD32 PMN IVIg/ índice	7.80	123.084	1.000	-441.93	457.52
	CD32 PMN LPS/ índice	-9.01	123.084	1.000	-458.74	440.72
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	-9.39	123.084	1.000	-459.11	440.34
	CD64 mo IVIG/ índice	-92.88	113.221	1.000	-506.57	320.81
	CD64 mo LPS/ índice	-143.31	113.221	1.000	-557.00	270.38
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-143.22	113.221	1.000	-556.91	270.47
	CD64 mo SE/ índice	-100.92	113.221	1.000	-514.61	312.77
	CD64 PMN IVIG/ índice	-22.18	113.221	1.000	-435.87	391.51
	CD64 PMN LPS/ índice	-25.37	113.221	1.000	-439.06	388.32
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	-32.43	113.221	1.000	-446.12	381.26
	CD64 PMN SE/ índice	-37.50	113.221	1.000	-451.19	376.19
CD64 mo IVIG/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-355.15	102.412	.089	-729.35	19.05
	CD16 mo LPS/ índice	-295.19	102.412	.378	-669.38	79.01

CD16 mo LPS+IVlg/ índice	-302.03	102.412	.331	-676.22	72.17
CD16 mo SE/ índice	-372.59	102.412	.053	-746.78	1.61
CD16 PMN IVlg/ índice	-195.50	102.412	.967	-569.69	178.70
CD16 PMN LPS/ índice	-152.33	102.412	.999	-526.53	221.87
CD16 PMN LPS+IVlg/ índice	-167.55	102.412	.995	-541.75	206.64
CD16 PMN SE/ índice	-217.81	102.412	.902	-592.01	156.39
CD32 mo IVlg/ índice	24.71	113.221	1.000	-388.98	438.40
CD32 mo LPS/ índice	23.64	113.221	1.000	-390.05	437.33
CD32 mo LPS+IVlg/ índice	25.12	113.221	1.000	-388.57	438.81
CD32 mo SE/ índice	-34.69	113.221	1.000	-448.38	379.00
CD32 PMN IVlg/ índice	100.67	113.221	1.000	-313.02	514.36
CD32 PMN LPS/ índice	83.86	113.221	1.000	-329.83	497.55
CD32 PMN LPS+IVlg/ índice	83.49	113.221	1.000	-330.20	497.18
CD32 PMN SE/ índice	92.88	113.221	1.000	-320.81	506.57
CD64 mo LPS/ índice	-50.44	102.412	1.000	-424.63	323.76
CD64 mo LPS+IVlg/ índice	-50.34	102.412	1.000	-424.54	323.86

	CD64 mo SE/ índice	-8.05	102.412	1.000	-382.24	366.15
	CD64 PMN IVIg/ índice	70.69	102.412	1.000	-303.50	444.89
	CD64 PMN LPS/ índice	67.50	102.412	1.000	-306.69	441.70
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	60.45	102.412	1.000	-313.75	434.64
	CD64 PMN SE/ índice	55.37	102.412	1.000	-318.82	429.57
CD64 mo LPS/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-304.72	102.412	.314	-678.91	69.48
	CD16 mo LPS/ índice	-244.75	102.412	.756	-618.95	129.45
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-251.59	102.412	.708	-625.79	122.61
	CD16 mo SE/ índice	-322.15	102.412	.213	-696.35	52.05
	CD16 PMN IVIg/ índice	-145.06	102.412	.999	-519.26	229.14
	CD16 PMN LPS/ índice	-101.90	102.412	1.000	-476.09	272.30
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-117.12	102.412	1.000	-491.32	257.08
	CD16 PMN SE/ índice	-167.37	102.412	.995	-541.57	206.82
	CD32 mo IVIg/ índice	75.14	113.221	1.000	-338.55	488.83
	CD32 mo LPS/ índice	74.08	113.221	1.000	-339.62	487.77
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	75.56	113.221	1.000	-338.13	489.25
	CD32 mo SE/ índice	15.75	113.221	1.000	-397.94	429.44

	CD32 PMN IVIg/ índice	151.11	113.221	1.000	-262.58	564.80
	CD32 PMN LPS/ índice	134.30	113.221	1.000	-279.39	547.99
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	133.93	113.221	1.000	-279.76	547.62
	CD32 PMN SE/ índice	143.31	113.221	1.000	-270.38	557.00
	CD64 mo IVIG/ índice	50.44	102.412	1.000	-323.76	424.63
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	.09	102.412	1.000	-374.10	374.29
	CD64 mo SE/ índice	42.39	102.412	1.000	-331.81	416.59
	CD64 PMN IVIG/ índice	121.13	102.412	1.000	-253.07	495.33
	CD64 PMN LPS/ índice	117.94	102.412	1.000	-256.26	492.14
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	110.88	102.412	1.000	-263.32	485.08
	CD64 PMN SE/ índice	105.81	102.412	1.000	-268.39	480.01
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-304.81	102.412	.313	-679.01	69.39
	CD16 mo LPS/ índice	-244.84	102.412	.755	-619.04	129.35
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-251.68	102.412	.707	-625.88	122.51
	CD16 mo SE/ índice	-322.25	102.412	.213	-696.44	51.95
	CD16 PMN IVIg/ índice	-145.15	102.412	.999	-519.35	229.04
	CD16 PMN LPS/ índice	-101.99	102.412	1.000	-476.19	272.21

CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-117.21	102.412	1.000	-491.41	256.98
CD16 PMN SE/ índice	-167.47	102.412	.995	-541.66	206.73
CD32 mo IVIg/ índice	75.05	113.221	1.000	-338.64	488.74
CD32 mo LPS/ índice	73.98	113.221	1.000	-339.71	487.67
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	75.47	113.221	1.000	-338.22	489.16
CD32 mo SE/ índice	15.65	113.221	1.000	-398.04	429.34
CD32 PMN IVIg/ índice	151.01	113.221	1.000	-262.68	564.70
CD32 PMN LPS/ índice	134.21	113.221	1.000	-279.48	547.90
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	133.83	113.221	1.000	-279.86	547.52
CD32 PMN SE/ índice	143.22	113.221	1.000	-270.47	556.91
CD64 mo IVIG/ índice	50.34	102.412	1.000	-323.86	424.54
CD64 mo LPS/ índice	-.09	102.412	1.000	-374.29	374.10
CD64 mo SE/ índice	42.29	102.412	1.000	-331.90	416.49
CD64 PMN IVIG/ índice	121.04	102.412	1.000	-253.16	495.23
CD64 PMN LPS/ índice	117.85	102.412	1.000	-256.35	492.04
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	110.79	102.412	1.000	-263.41	484.98
CD64 PMN SE/ índice	105.72	102.412	1.000	-268.48	479.91

CD64 mo SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-347.10	102.412	.112	-721.30	27.09
	CD16 mo LPS/ índice	-287.14	102.412	.436	-661.34	87.06
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-293.98	102.412	.386	-668.18	80.22
	CD16 mo SE/ índice	-364.54	102.412	.068	-738.74	9.66
	CD16 PMN IVIg/ índice	-187.45	102.412	.979	-561.65	186.75
	CD16 PMN LPS/ índice	-144.28	102.412	.999	-518.48	229.91
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-159.51	102.412	.997	-533.70	214.69
	CD16 PMN SE/ índice	-209.76	102.412	.931	-583.96	164.44
	CD32 mo IVIg/ índice	32.76	113.221	1.000	-380.93	446.45
	CD32 mo LPS/ índice	31.69	113.221	1.000	-382.00	445.38
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	33.17	113.221	1.000	-380.52	446.86
	CD32 mo SE/ índice	-26.64	113.221	1.000	-440.33	387.05
	CD32 PMN IVIg/ índice	108.72	113.221	1.000	-304.97	522.41
	CD32 PMN LPS/ índice	91.91	113.221	1.000	-321.78	505.60
	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	91.54	113.221	1.000	-322.15	505.23
	CD32 PMN SE/ índice	100.92	113.221	1.000	-312.77	514.61
	CD64 mo IVIG/ índice	8.05	102.412	1.000	-366.15	382.24

	CD64 mo LPS/ índice	-42.39	102.412	1.000	-416.59	331.81
	CD64 mo LPS+IVlg/ índice	-42.29	102.412	1.000	-416.49	331.90
	CD64 PMN IVIG/ índice	78.74	102.412	1.000	-295.46	452.94
	CD64 PMN LPS/ índice	75.55	102.412	1.000	-298.65	449.75
	CD64 PMN LPS+IVlg/ índice	68.49	102.412	1.000	-305.70	442.69
	CD64 PMN SE/ índice	63.42	102.412	1.000	-310.78	437.62
CD64 PMN IVIG/ índice	CD16 mo IVlg/ índice	-425.85*	102.412	.008	-800.04	-51.65
	CD16 mo LPS/ índice	-365.88	102.412	.065	-740.08	8.32
	CD16 mo LPS+IVlg/ índice	-372.72	102.412	.052	-746.92	1.48
	CD16 mo SE/ índice	-443.28*	102.412	.004	-817.48	-69.08
	CD16 PMN IVlg/ índice	-266.19	102.412	.598	-640.39	108.01
	CD16 PMN LPS/ índice	-223.02	102.412	.880	-597.22	151.17
	CD16 PMN LPS+IVlg/ índice	-238.25	102.412	.798	-612.45	135.95
	CD16 PMN SE/ índice	-288.50	102.412	.426	-662.70	85.69
	CD32 mo IVlg/ índice	-45.99	113.221	1.000	-459.68	367.70
	CD32 mo LPS/ índice	-47.05	113.221	1.000	-460.74	366.64

	CD32 mo LPS+IVlg/ índice	-45.57	113.221	1.000	-459.26	368.12
	CD32 mo SE/ índice	-105.38	113.221	1.000	-519.07	308.31
	CD32 PMN IVlg/ índice	29.98	113.221	1.000	-383.71	443.67
	CD32 PMN LPS/ índice	13.17	113.221	1.000	-400.52	426.86
	CD32 PMN LPS+IVlg/ índice	12.80	113.221	1.000	-400.89	426.49
	CD32 PMN SE/ índice	22.18	113.221	1.000	-391.51	435.87
	CD64 mo IVIG/ índice	-70.69	102.412	1.000	-444.89	303.50
	CD64 mo LPS/ índice	-121.13	102.412	1.000	-495.33	253.07
	CD64 mo LPS+IVlg/ índice	-121.04	102.412	1.000	-495.23	253.16
	CD64 mo SE/ índice	-78.74	102.412	1.000	-452.94	295.46
	CD64 PMN LPS/ índice	-3.19	102.412	1.000	-377.39	371.01
	CD64 PMN LPS+IVlg/ índice	-10.25	102.412	1.000	-384.45	363.95
	CD64 PMN SE/ índice	-15.32	102.412	1.000	-389.52	358.88
CD64 PMN LPS/ índice	CD16 mo IVlg/ índice	-422.66*	102.412	.009	-796.85	-48.46
	CD16 mo LPS/ índice	-362.69	102.412	.071	-736.89	11.51
	CD16 mo LPS+IVlg/ índice	-369.53	102.412	.058	-743.73	4.67

CD16 mo SE/ índice	-440.09*	102.412	.005	-814.29	-65.89
CD16 PMN IVIg/ índice	-263.00	102.412	.623	-637.20	111.20
CD16 PMN LPS/ índice	-219.84	102.412	.894	-594.03	154.36
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-235.06	102.412	.817	-609.26	139.14
CD16 PMN SE/ índice	-285.31	102.412	.450	-659.51	88.88
CD32 mo IVIg/ índice	-42.80	113.221	1.000	-456.49	370.89
CD32 mo LPS/ índice	-43.86	113.221	1.000	-457.56	369.83
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-42.38	113.221	1.000	-456.07	371.31
CD32 mo SE/ índice	-102.19	113.221	1.000	-515.88	311.50
CD32 PMN IVIg/ índice	33.17	113.221	1.000	-380.52	446.86
CD32 PMN LPS/ índice	16.36	113.221	1.000	-397.33	430.05
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	15.99	113.221	1.000	-397.70	429.68
CD32 PMN SE/ índice	25.37	113.221	1.000	-388.32	439.06
CD64 mo IVIG/ índice	-67.50	102.412	1.000	-441.70	306.69
CD64 mo LPS/ índice	-117.94	102.412	1.000	-492.14	256.26
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-117.85	102.412	1.000	-492.04	256.35
CD64 mo SE/ índice	-75.55	102.412	1.000	-449.75	298.65

	CD64 PMN IVIG/ índice	3.19	102.412	1.000	-371.01	377.39
	CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	-7.06	102.412	1.000	-381.26	367.14
	CD64 PMN SE/ índice	-12.13	102.412	1.000	-386.33	362.07
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-415.60*	102.412	.012	-789.79	-41.40
	CD16 mo LPS/ índice	-355.63	102.412	.088	-729.83	18.57
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-362.47	102.412	.072	-736.67	11.73
	CD16 mo SE/ índice	-433.03*	102.412	.006	-807.23	-58.83
	CD16 PMN IVIg/ índice	-255.94	102.412	.676	-630.14	118.26
	CD16 PMN LPS/ índice	-212.78	102.412	.921	-586.97	161.42
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-228.00	102.412	.856	-602.20	146.20
	CD16 PMN SE/ índice	-278.25	102.412	.504	-652.45	95.94
	CD32 mo IVIg/ índice	-35.74	113.221	1.000	-449.43	377.95
	CD32 mo LPS/ índice	-36.81	113.221	1.000	-450.50	376.89
	CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-35.32	113.221	1.000	-449.01	378.37
	CD32 mo SE/ índice	-95.13	113.221	1.000	-508.82	318.56
	CD32 PMN IVIg/ índice	40.23	113.221	1.000	-373.46	453.92
	CD32 PMN LPS/ índice	23.42	113.221	1.000	-390.27	437.11

	CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	23.05	113.221	1.000	-390.64	436.74
	CD32 PMN SE/ índice	32.43	113.221	1.000	-381.26	446.12
	CD64 mo IVIg/ índice	-60.45	102.412	1.000	-434.64	313.75
	CD64 mo LPS/ índice	-110.88	102.412	1.000	-485.08	263.32
	CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-110.79	102.412	1.000	-484.98	263.41
	CD64 mo SE/ índice	-68.49	102.412	1.000	-442.69	305.70
	CD64 PMN IVIg/ índice	10.25	102.412	1.000	-363.95	384.45
	CD64 PMN LPS/ índice	7.06	102.412	1.000	-367.14	381.26
	CD64 PMN SE/ índice	-5.07	102.412	1.000	-379.27	369.13
CD64 PMN SE/ índice	CD16 mo IVIg/ índice	-410.52*	102.412	.014	-784.72	-36.33
	CD16 mo LPS/ índice	-350.56	102.412	.102	-724.76	23.64
	CD16 mo LPS+IVIg/ índice	-357.40	102.412	.084	-731.60	16.80
	CD16 mo SE/ índice	-427.96*	102.412	.007	-802.16	-53.76
	CD16 PMN IVIg/ índice	-250.87	102.412	.713	-625.07	123.33
	CD16 PMN LPS/ índice	-207.70	102.412	.938	-581.90	166.49
	CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	-222.93	102.412	.880	-597.13	151.27
	CD16 PMN SE/ índice	-273.18	102.412	.543	-647.38	101.01

CD32 mo IVIg/ índice	-30.67	113.221	1.000	-444.36	383.03
CD32 mo LPS/ índice	-31.73	113.221	1.000	-445.42	381.96
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	-30.25	113.221	1.000	-443.94	383.44
CD32 mo SE/ índice	-90.06	113.221	1.000	-503.75	323.63
CD32 PMN IVIg/ índice	45.30	113.221	1.000	-368.39	458.99
CD32 PMN LPS/ índice	28.49	113.221	1.000	-385.20	442.18
CD32 PMN LPS+IVIg/ índice	28.12	113.221	1.000	-385.57	441.81
CD32 PMN SE/ índice	37.50	113.221	1.000	-376.19	451.19
CD64 mo IVIG/ índice	-55.37	102.412	1.000	-429.57	318.82
CD64 mo LPS/ índice	-105.81	102.412	1.000	-480.01	268.39
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	-105.72	102.412	1.000	-479.91	268.48
CD64 mo SE/ índice	-63.42	102.412	1.000	-437.62	310.78
CD64 PMN IVIG/ índice	15.32	102.412	1.000	-358.88	389.52
CD64 PMN LPS/ índice	12.13	102.412	1.000	-362.07	386.33
CD64 PMN LPS+IVIg/ índice	5.07	102.412	1.000	-369.13	379.27

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 204520.611.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets

Value

Tukey HSD^{a,b,c}

Treatment	N	Subset		
		1	2	3
CD32 PMN IVIg/ índice	27	105.09		
CD32 PMN SE/ índice	27	112.88	112.88	
CD32 PMN LPS/ índice	27	121.90	121.90	
CD32 PMN LPS+IVIg/ índic	27	122.27	122.27	
CD64 PMN IVIG/ índice	39	135.07	135.07	
CD64 PMN LPS/ índice	39	138.26	138.26	
CD64 PMN LPS+IVIg/ índic	39	145.31	145.31	
CD64 PMN SE/ índice	39	150.39	150.39	
CD32 mo LPS+IVIg/ índice	27	180.64	180.64	180.64
CD32 mo IVIg/ índice	27	181.05	181.05	181.05

CD32 mo LPS/ índice	27	182.12	182.12	182.12
CD64 mo IVIg/ índice	39	205.76	205.76	205.76
CD64 mo SE/ índice	39	213.81	213.81	213.81
CD32 mo SE/ índice	27	240.45	240.45	240.45
CD64 mo LPS+IVIg/ índice	39	256.10	256.10	256.10
CD64 mo LPS/ índice	39	256.20	256.20	256.20
CD16 PMN LPS/ índice	39	358.09	358.09	358.09
CD16 PMN LPS+IVIg/ índice	39	373.31	373.31	373.31
CD16 PMN IVIg/ índice	39	401.26	401.26	401.26
CD16 PMN SE/ índice	39	423.57	423.57	423.57
CD16 mo LPS/ índice	39	500.95	500.95	500.95
CD16 mo LPS+IVIg/ índice	39		507.79	507.79
CD16 mo IVIg/ índice	39			560.91
CD16 mo SE/ índice	39			578.35
Sig.		.058	.060	.055

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 204520.611.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.968.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used.
Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = .05.

Group

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Value

Tukey HSD

(I) Group	(J) Group	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
0N	0NP	327.79*	62.714	.000	132.58	523.00
	0P	286.66*	69.333	.001	70.85	502.48
	24N	278.89*	62.714	.000	83.68	474.10
	24NP	277.60*	62.714	.000	82.39	472.82
	24P	288.58*	69.333	.001	72.76	504.39
	48N	363.85*	62.714	.000	168.63	559.06
	48NP	326.67*	62.714	.000	131.46	521.88
	48P	359.49*	69.333	.000	143.68	575.31
0NP	0N	-327.79*	62.714	.000	-523.00	-132.58

	0P	-41.12	69.333	1.000	-256.94	174.69
	24N	-48.90	62.714	.997	-244.11	146.31
	24NP	-50.18	62.714	.997	-245.39	145.03
	24P	-39.21	69.333	1.000	-255.02	176.60
	48N	36.06	62.714	1.000	-159.15	231.27
	48NP	-1.12	62.714	1.000	-196.33	194.09
	48P	31.70	69.333	1.000	-184.11	247.52
0P	0N	-286.66 [*]	69.333	.001	-502.48	-70.85
	0NP	41.12	69.333	1.000	-174.69	256.94
	24N	-7.78	69.333	1.000	-223.59	208.04
	24NP	-9.06	69.333	1.000	-224.87	206.75
	24P	1.91	75.373	1.000	-232.70	236.53
	48N	77.18	69.333	.972	-138.63	292.99
	48NP	40.00	69.333	1.000	-175.81	255.82
	48P	72.83	75.373	.989	-161.79	307.44
24N	0N	-278.89 [*]	62.714	.000	-474.10	-83.68
	0NP	48.90	62.714	.997	-146.31	244.11
	0P	7.78	69.333	1.000	-208.04	223.59
	24NP	-1.28	62.714	1.000	-196.49	193.93

	24P	9.69	69.333	1.000	-206.13	225.50
	48N	84.96	62.714	.914	-110.25	280.17
	48NP	47.78	62.714	.998	-147.43	242.99
	48P	80.60	69.333	.964	-135.21	296.42
24NP	0N	-277.60*	62.714	.000	-472.82	-82.39
	0NP	50.18	62.714	.997	-145.03	245.39
	0P	9.06	69.333	1.000	-206.75	224.87
	24N	1.28	62.714	1.000	-193.93	196.49
	24P	10.97	69.333	1.000	-204.84	226.79
	48N	86.24	62.714	.907	-108.97	281.45
	48NP	49.06	62.714	.997	-146.15	244.27
	48P	81.89	69.333	.960	-133.93	297.70
24P	0N	-288.58*	69.333	.001	-504.39	-72.76
	0NP	39.21	69.333	1.000	-176.60	255.02
	0P	-1.91	75.373	1.000	-236.53	232.70
	24N	-9.69	69.333	1.000	-225.50	206.13
	24NP	-10.97	69.333	1.000	-226.79	204.84
	48N	75.27	69.333	.976	-140.55	291.08
	48NP	38.09	69.333	1.000	-177.72	253.91

	48P	70.91	75.373	.991	-163.70	305.53
48N	0N	-363.85*	62.714	.000	-559.06	-168.63
	0NP	-36.06	62.714	1.000	-231.27	159.15
	0P	-77.18	69.333	.972	-292.99	138.63
	24N	-84.96	62.714	.914	-280.17	110.25
	24NP	-86.24	62.714	.907	-281.45	108.97
	24P	-75.27	69.333	.976	-291.08	140.55
	48NP	-37.18	62.714	1.000	-232.39	158.03
	48P	-4.35	69.333	1.000	-220.17	211.46
	48NP	0N	-326.67*	62.714	.000	-521.88
0NP		1.12	62.714	1.000	-194.09	196.33
0P		-40.00	69.333	1.000	-255.82	175.81
24N		-47.78	62.714	.998	-242.99	147.43
24NP		-49.06	62.714	.997	-244.27	146.15
24P		-38.09	69.333	1.000	-253.91	177.72
48N		37.18	62.714	1.000	-158.03	232.39
48P		32.82	69.333	1.000	-182.99	248.64
48P		0N	-359.49*	69.333	.000	-575.31
	0NP	-31.70	69.333	1.000	-247.52	184.11

0P	-72.83	75.373	.989	-307.44	161.79
24N	-80.60	69.333	.964	-296.42	135.21
24NP	-81.89	69.333	.960	-297.70	133.93
24P	-70.91	75.373	.991	-305.53	163.70
48N	4.35	69.333	1.000	-211.46	220.17
48NP	-32.82	69.333	1.000	-248.64	182.99

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 204520.611.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets

Value

Tukey HSD^{a,b,c}

Group	N	Subset
-------	---	--------

		1	2
48N	104	192.98	
48P	72	197.33	
0NP	104	229.04	
48NP	104	230.15	
24P	72	268.25	
0P	72	270.16	
24N	104	277.93	
24NP	104	279.22	
0N	104		556.82
Sig.		.936	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 204520.611.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 90.581.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = .05.

Profile Plots

GET

FILE='C:\Users\ruthm\OneDrive\Escritorio\Doc. Cerbulo\ART Fc\Análisis anova robusta\Fcgamma.sav'.

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT.

UNIANOVA Value BY Treatment Group

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/POSTHOC=Treatment Group(TUKEY)

/PLOT=PROFILE(Group*Treatment) TYPE=BAR ERRORBAR=CI MEANREFERENCE=NO

/EMMEANS=TABLES(OVERALL)

/EMMEANS=TABLES(Treatment)

/EMMEANS=TABLES(Group)

/EMMEANS=TABLES(Group*Treatment)

/PRINT HOMOGENEITY

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=Treatment Group Group*Treatment.